

BUZILGAN YERLARNI QAYTA TIKLASH

Mohinur Vafoqulova, Feruza Karimova
Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahar, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tezida tuproqning ekotizimdagi ahamiyati, yer buzilishining oqibatlarini, buzilgan yerni rekultivatsiyalash bo'yicha ishchi loyihalarining ekologik samaradorligi va yerlarni rekultivatsiyalashning asosiy yo'nalishlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *ekotizim, iqlim, rekultivatsiya, degradatsiya, bog'dorchilik, suv eroziyasi, gumus balansi, cho'llanish.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070387>

Kirish

Tuproq qishloq xo'jaligining asosi bo'lib, ozuqa moddalari, toza havo va suv bilan ta'minlash orqali yer yuzidagi hayotni qo'llab-quvvatlaydi. Inson faoliyati tuproq salomatligiga zarar yetkazishi va shuning uchun butun ekotizimlarga ta'sir qilishi mumkin. Biologik ekinlarni himoya qilish va zararkunandalarga qarshi kurash kabi barqaror dehqonchilik va bog'dorchilik amaliyotlari tuproqni himoya qiladi va tiklaydi. Ushbu amaliyotlar o'zining hayotiy funksiyalarini saqlab qoladigan bardoshli tuproq ekotizimini rivojlantiradi.

Yerning buzilishi insoniyat jamiyatlari uchun o'lkan muammo bo'lib qolmoqda, oziq-ovqat xavfsizligini pasaytiradi, issiqxona gazlari va aerezollarni chiqaradi, biologik xilma-xillikni yo'qotadi, suvni ifloslantiradi va oziq-ovqat ta'minoti, suv va iqlimni tartibga solishdan tashqari ekotizim xizmatlarining keng doirasini buzadi. Iqlim o'zgarishi bir qancha tanazzul jarayonlarini kuchaytiradi. Turli xil tiklash ishlariga, shu jumladan barqaror qishloq xo'jaligi va o'rmon yerlarini boshqarishga, shuningdek, iloji boricha saqlash uchun ajratilgan yerlarga sarmoya kiritish iqlim o'zgarishini yumshatish va moslashish uchun, kengroq ma'noda inson va jamiyat farovonligi va iqtisodiyot uchun birgalikda foyda keltiradi [4].

Metodlar

O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 3-bob 12-moddasida buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish bo'yicha loyihalarni tayyorlash masalalari yer tuzish vazifalariga kiritilgan [1].

Yer inson faoliyati natijasida uning uzoq muddatli biologik salomatligi va ekologik yaxlitligi buzilgan yoki pasaygan taqdirda degradatsiya (buzilish)ga uchragan hisoblanadi. Eng tez-tez uchraydigan sabablardan biri tuproq eroziyasi bo'lib, u o'simlik yoki boshqa himoya organik qoplamni olib tashlanganda boshlanadi va tuproqni shamol va suvning eroziv kuchiga ta'sir qiladi[5].

Qayta tiklash yerni qayta tiklashni boshlash va tezlashtirishga qaratilgan. Qayta tiklash strategiyalari ta'sirlangan ekotizim va buzilish sabablariga qarab farqlanadi. Tabiiy yoki plantatsiya maydonlarida o'rmonlarni qayta tiklash o'rmon ekotizimlarini tiklashi mumkin. Qayta ekish o'simlik qoplamini ta'minlashi va yaylovlarning eroziyasi va cho'llanishini oldini olishi mumkin. Tuproqqa ishlov berish, ozuqa moddalari va organik moddalar bilan to'ldirish buzilgan tuproqlarni tiklashi mumkin, botqoq yerlarni tiklash esa daryolar va ko'llarning tabiiy gidrologiyasini tiklashga qaratilgan[6].

Natijalar

Buzilgan yerlarni rekultivatsiyalash bo'yicha ishchi loyihalarini ekologik samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari jumlasiga quyidagilar kiritish maqsadga muvofiq:

- har bir yer uchastkasi bo'yicha olinadigan yerlarning sifati ahvoriga yer tuzishning ta'sirini kompleks baholash ma'lumotlari (gumus balansi; makro va mikro elementlar, og'ir metallar, radionuklidlar, qoldiq pestitsidlarning harakatchan shakllarining miqdori; yerlarning qishloq

xo'jaligi uchun yaroqliligi bo'yicha toifalari, sinflari, mahsuldorligi bo'yicha baholash balli; kislotalashishi, namlanish rejimi; sizot suvlari sathi, suv sig'imi, mahsuldor suv zaxirasi; tuproqlari, reliefi va boshq. sharoitlari bo'yicha bir xilligi);

- tuproqlarning suv eroziyasi va deflyasiya jarayonlarining pasayishi to'g'risida ma'lumotlar (tuproqlarning yuvilishi, joylar jarliklashishining pasayishi, eroziyaga uchragan yerlarni o'tloqlashtirish va o'rmonlashtirish, ekinlarning eroziya xavfi koeffitsiyentlari va eroziya xavfi bor davrlarda tuproqlarning o'simliklar bilan loyihaviy qoplanishi, tartibga solingan suv oqimi hajmi, mikroiklim sharoitlarining o'zgarishi);

- yerlarning tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan ma'lumotlar (suv-himoya mintaqalari va qirg'oqbo'yi polosalarining, sanitariya himoya mintaqalarining, himoyalanadigan landshaftlarning, konservatsiyalanish bosqichidagi yer uchastkalarining, sanitariya va zooveterinariya oraliqlarining, himoya, taqiqlangan va muhofaza mintaqalarining mavjudligi);

- hududning ekologik tuzulishini tavsiflovchi ma'lumotlar (ekologik birliklar, mikroo'riqxonalar, hududning ekologik har xilligi, ekologik turg'unligi indeksleri, «chekka samara» hisobga olingan agroladshaftlarning mahsuldorligi, ekotonlar uzunligi va boshq)[2].

Yerlarni rekultivatsiyalashning asosiy yo'nalishlari:

-qishloq xo'jaligi - unumdor yer turlari uchun;

-o'rmon xo'jaligi - har xil turdagi o'rmonlarni yaratish uchun;

-baliq xo'jaligi - baliqchilik havzalarini yaratish uchun;

-suv xo'jaligi - har xil maqsadlardagi suv havzalarini yaratish uchun;

-rekreatsiya - dam olish obyektlari uchun;

-sanitariya-gigiena - atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi buzilgan yerlarni biologik yoki texnik konservatsiyalash maqsadida;

-qurilish - qurilishlar joyi uchun.

Qishloq xo'jalik maqsadlarida o'tkaziladigan rekultivatsiya haydalma yerlar, bog'lar, yaylovlar va pichanzorlar yaratishni ko'zda tutadi. Bu yerlarda rekultivatsiyadan keyingi birinchi yillarda tuproq sifatini yaxshilaydigan ekinlar (beda, dukakli ekinlar va boshq) ekiladi va ular asosan ko'k hoida organik o'g'it sifatida foydalanish uchun shudgor qilinib yuboriladi. Yuqori miqdordagi o'g'itlar beriladi.

Unumdorligi past yerlarda rekultivatsiya o'rmonchilik maqsadida o'tkaziladi va bu yerlarga daraxtlar ekiladi.

Natijada haydalma yerlar, ko'llar va o'rmonlar yaratilgan. Pastki 5 vaziyatga esa rekultivatsiya qilinmagan karyerning kesmasi ko'rsatilgan. Bunday hollarda rekultivatsiya xarajatlari 2-2,5 marta yuqori bo'ladi va rekultivatsiyalangan yerlarda o'rmonlar yoki kam unumli yaylovlar tashkil etilishi mumkin. Sababi, yerning unumdor qatlami yer tagidagi unumsiz qatlamlar bilan aralashib ketgan. Ular o'z vaqtida qirqib olinib, saqlab qo'yilmagan [3].

Xulosa

Tuproq biosferadagi muhim komponentlardan biri hisoblanadi. Tuproq strukturasi buzilishi hosildorlikning kamayishiga olib keladi. Natijada organik massaning keskin kamayishi kuzatiladi. Tuproq strukturasi yaxshilash va buzilgan yerlarni qayta tiklash uchun almashlab ekish va rekultivatsiyalash bo'yicha ishchi loyihalarini qo'llash va yangi texnologiya va loyihalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-son farmoni. www.lex.uz

2. “Buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish bo‘yicha ishchi loyihalarni samaradorligini aniqlash”. Sayfuddin Raximovich Sharipov “TIQXMMI”MTU katta o‘qituvchisi. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.11.2022
3. “Buzilgan yerlarda rekultivatsiyalash va tuproq bilan qoplash ishlarini tashkil etishning xususiyatlari”. Egamova Dilchehra Adizovna, Hojiqulova Mahfuza Olimjon qizi, Toshpo‘latova Ruxshona Uyg‘un qizi.
4. “Restoring Degraded Lands”. [Almut Arneth](#), [Lennart Olsson](#), [Annette Cowie](#), [Karl-Heinz Erb](#), [Margot Hurlbert](#), [Werner A. Kurz](#), [Alisher Mirzabaev](#), and [Mark D.A. Rounsevell](#).
5. “Degraded land restoration”. <https://regeneration.org/>
6. “The restoration of degraded lands by local communities and indigenous people”. Nadia S. Santini, [Yosune Miquelajauregui](#). Front. Conserve. Sci., 25 April 2022. Sec. Human-Wildlife Interactions volume 3 - 2022.
7. “Soil health: why it’s important and how to protect it”. <https://bioprotectionportal.com/>